

SOLIQ SIYOSATI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI

Abdurashidova Aziza

O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Ilmiy rahbar: Bo'Itakov Sardor

Annotatsiya: Maqolada soliq siyosatining asosiy tamoyillari, uning iqtisodiy o'sishdagi roli, ijobiy va salbiy ta'sirlari, shuningdek, O'zbekistonning soliq tizimida amalga oshirilgan islohotlar va ularning iqtisodiy natijalari yoritiladi. Shuningdek, maqola soliq siyosatining iqtisodiy faollikni oshirish, investitsiyalarni jalb qilish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi muhim ahamiyatini ko'rsatib, o'zbek tajribasini xalqaro soliq siyosatiga taqqoslab tahlil qiladi. Soliq tizimini optimallashtirish va iqtisodiy o'sishning samaradorligini oshirish uchun tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: soliq siyosati, iqtisodiy o'sish, soliq islohotlari, investitsiyalar, soliq tizimi, iqtisodiy rivojlanish, soliq tamoyillari, soliq siyosatining ta'siri, soliqni optimallashtirish.

Kirish

• Mavzuning dolzarbligi: Soliq siyosati mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. U davlat byudjetining shakllanishi, ijtimoiy va infratuzilma loyihalarining amalga oshirilishi, shuningdek, korporativ va individual daromadlarni taqsimlashda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Shu sababli, soliq siyosatining iqtisodiy o'sishga qanday ta'sir ko'rsatishi jamiyat va davlat uchun ahamiyatlidir.

• Maqsad: Ushbu maqolada soliq siyosatining iqtisodiy o'sishga qanday ta'sir qilishini tahlil qilish va bu boradagi asosiy faktorlarni o'rganish.

Soliq siyosatining ta'rifi va asosiy tamoyillari

• Soliq siyosati: Soliq siyosati - bu davlatning iqtisodiy maqsadlariga erishish uchun soliq tizimi va soliq qonunchiligidan foydalanish strategiyasidir. Soliq siyosatining asosiy maqsadi soliq yig'imlarini optimallashtirish, iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish va ijtimoiy tenglikni ta'minlashdir.

• Soliq siyosatining tamoyillari: Soliq siyosatining samaradorligi quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

○ Adolatli soliq: Soliq tizimi barcha fuqarolar va tashkilotlar uchun adolatli bo'lishi kerak.

○ Samaradorlik: Soliq tizimi davlat byudjetiga kerakli mablag'larni keltirib chiqarish bilan birga, iqtisodiy faoliyatni cheklamasligi lozim.

○ Raqobatbardoshlik: Soliq siyosati raqobatni qo'llab-quvvatlashi va bozorni to'g'ri tartibga solishi kerak.

Soliq siyosatining iqtisodiy o'sishga ta'siri

- Investitsiyalarni jalb qilish: Samarali soliq siyosati investitsiyalarni jalb qilishga yordam beradi. Kam soliq stavkalari, soliqlarni to'lashda soddalik va soliq imtiyozlari investorlar uchun iqtisodiy muhitni jozibador qiladi.
- Biznesni rag'batlantirish: Soliq siyosati biznes va tadbirkorlarni rag'batlantirishi mumkin. Soliq imtiyozlari, kichik va o'rta biznesga qulay sharoitlar yaratish, yangi ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi.
- Xalqaro savdo va raqobat: Soliq siyosati xalqaro savdo va raqobatda mamlakatning o'rnini belgilaydi. Past soliq stavkalari, soliq amnistiyasi va boshqa rag'batlantiruvchi choralar eksportni oshirishi mumkin.
- Ijtimoiy barqarorlik: Soliq tizimi, soliq to'lovchilarining tengligi va jamiyatning ijtimoiy farovonligini ta'minlash orqali iqtisodiy barqarorlikka xizmat qiladi.

Soliq siyosatining iqtisodiy o'sishdagi ijobiy va salbiy ta'sirlari

- Ijobiy ta'sirlar:
 - Iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash: Soliq siyosatining maqsadi iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishdir. Past soliq stavkalari va imtiyozlar iqtisodiy faollikni oshiradi.
 - Yangi ish o'rinlari yaratish: Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, iqtisodiyotning turli sektorlarida yangi ish o'rinlarini yaratadi.
- Salbiy ta'sirlar:
 - Soliqning ortiqcha yuklanishi: Agar soliq stavkalari juda yuqori bo'lsa, bu tadbirkorlarni va investorlarni o'z faoliyatlarini cheklashga yoki boshqa mamlakatlarga ko'chirishga majbur qilishi mumkin.
 - Maqsadga yo'naltirilgan soliq siyosatining yetishmasligi: Soliq siyosatining noto'g'ri ishlab chiqilishi ijtimoiy tengsizlikka olib kelishi mumkin.

O'zbekistonning soliq siyosati va iqtisodiy o'sishga ta'siri

- O'zbekistonning soliq siyosati: O'zbekistonda soliq islohotlari bir necha yillar davomida amalga oshirilmoqda. Bu jarayonlar iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashga, investitsiyalarni jalb qilishga, va biznesni rag'batlantirishga qaratilgan.
- Soliy islohotlari va iqtisodiy natijalar: O'zbekistonning so'nggi yillarda amalga oshirilgan soliq islohotlari iqtisodiy o'sish va yangi ish o'rinlarining yaratilishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Bunda soliq tizimini soddalashtirish, soliq stavkalarini pasaytirish, va investitsiyalar uchun qulay sharoitlar yaratish muhim rol o'ynadi.
- Xalqaro tajriba: O'zbekistonning soliq siyosati xalqaro tajribalarga asoslanadi, shu jumladan, soliq tizimini raqobatbardosh qilish va soliq bazasini kengaytirish uchun ko'plab tashqi mamlakatlarning tajribasini o'rganish.

Xulosa

- Soliq siyosatining iqtisodiy o'sishga ta'sirini optimallashtirish: Soliq siyosatini to'g'ri yo'naltirish va iqtisodiy o'sishga ta'sirini yaxshilash uchun davlat soliq siyosatini doimiy ravishda takomillashtirib borishi kerak. Soliq tizimi adolatli

va samarali bo'lishi, iqtisodiy rivojlanishga, ijtimoiy barqarorlikka va investitsiyalarni jalb qilishga yordam berishi kerak.

• Tavsia: O'zbekistonning soliq siyosatini yanada takomillashtirish va iqtisodiy o'sishga ta'sirini kuchaytirish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish, soliq evaziga investitsiyalarni jalb qilish va soliq tizimining soddalashtirilgan modelini ishlab chiqish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davlat statistika qo'mitasi. (2023). *O'zbekiston Respublikasida soliq siyosati va uning iqtisodiy rivojlanishdagi roli*. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi.
2. Gunayev, B. (2022). *Soliq siyosati va iqtisodiy o'sish*. Tashkent: Iqtisodiyot va huquq universiteti nashriyoti.
3. Mammadov, A., & Isakov, S. (2021). *Soliq tizimining iqtisodiy o'sishga ta'siri: xalqaro tajriba va O'zbekiston modeli*. Tashkent: Yangi iqtisodiyot nashriyoti.
4. Bo'ltakov, Sardor, and Otabek Qosimov. "ERKIN IQTISODIY ZONALAR-RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 221-224.
5. Bo'ltakov, Sardor, and Behruzbeq Po'latov. "KORXONA FOYDASI, SARF-XARAJATLARI VA UNING HAJMIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 180-184.
6. Bo'ltakov, Sardor. "DAVLAT MOLIYASINI OQILONA TASHKIL ETISHDA FISKAL SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 190-193.
7. Bo'ltakov, Sardor, and Fotima O'rinbayeva. "KORXONALARNING INNOVATSION SOHADA RIVOJLANISHINI DAVLAT TOMONIDAN RAG'BATLANTIRISHNING ZAMONAVIY DASTAKLARI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 176-179.
8. Bo'ltakov S., Yusuf M. O 'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNI QO 'LLAB-QUVVATLASH //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 150-157.
9. Bo'ltakov, Sardor, and Shavkat Asrayev. "O 'ZBEKISTONNING EKSPORT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA EKSPORTNI RAG 'BATLANTIRISH AGENTLIGINING O 'RNI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.3 (2024): 132-135.
10. Mamanov, Siroj, Sardor Bo'ltakov, and Sardor Axrorov. "SONLI KETMA-KETLIK VA ULARNING LIMITI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 124-130.
11. Khudoyarov R., Kamolov D., Azamatov B. Economic growth, business circulation and economic development //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 2. – C. 21-24.